

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

И.И. Ганчеренок¹, Т.И. Мороз², А.И. Зверева¹, Б.А. Бердыев³

*¹Белорусско-Узбекский институт прикладных технических квалификаций,
Минск-Ташкент*

²Минский городской институт развития образования, г. Минск

*³Академия государственной службы при Президенте Туркменистана, г.
Ашхабад*

Аннотация: *в статье представлен взгляд международного экспертного сообщества на использование технологий искусственного интеллект (ИИ) в образовании, а также авторская интерпретация для управляемой, этически выдержанной, выверенной и безопасной и реализации образовательного потенциала ИИ. Подчеркивается и потенциально значимая роль ИИ в интернационализации высшего образования и развитии интеллектуальной мобильности.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, образование, консенсус, технологии, интеллектуальная мобильность*

Введение.

Сфера образования несмотря на ее значимый и во многих случаях оправданный консерватизм является наиболее чувствительной к развитию технологий, в том числе и в области искусственного интеллект (ИИ). Это приводит естественным образом к значительных трансформациям образовательного процесса, стимулируя разработку как педагогических инноваций, так и инноваций в образовательном менеджменте [1]. С другой стороны, ключевой образовательный принцип практико-ориентированности требует системных изменений в образовательной политике, усиленного этического надзора и всестороннее взаимодействия со специалистами-практиками и исследователями во всем мире. В соответствии с рекомендациями авторитетных международных организаций [2] внедрение и использование ИИ в образовании должно основываться на базовых принципах инклюзивности и справедливости. Растущий масштаб применения новых технологий ИИ в образовании принесет пользу всему человечеству только в том случае, если в нем будут заложены человекомерный подход к педагогике и управлению [3] и строгое соблюдение этических норм и стандартов. И самое главное, на наш взгляд, ИИ должен быть направлен на улучшение качества обучения всех обучающихся, на расширение прав и возможностей педагогов, на укрепление систем управления обучением. Особо подчеркнем, что выше

перечисленные подходы в 21-ом веке закладываются в национальные образовательные политики современных государств. Так 2023 год в Узбекистане был объявлен Годом заботы о человеке и качественного образования. Текущий год в Республике Беларусь проходит под девизом «Год качества». Академия государственной службы при Президенте Туркменистана стала инициатором первого в стране семинара “Promoting Artificial Intelligence in Educational Processes”, проведенного на базе академии в декабре 2023 года.

Внедрение технологий ИИ в сферу образования.

По-видимому, история вопроса о применении ИИ берет свое начало с 1970-х годов [4], когда исследователи и педагоги-практики стали позиционировать утверждение о том, что компьютеры могут обеспечить индивидуализацию обучения, саморазвитие, активизацию мышления. С тех пор развитие образовательных технологий с ИИ (ОИИ) структурировалось по направлениям:

ОИИ, ориентированные на обучающихся;

ОИИ, ориентированные на педагога;

ОИИ, ориентированным на систему (управление образовательными учреждениями).

Старейший словарь английского языка Collins признал, что аббревиатура AI (Artificial Intelligence) - слово 2023 года. Употребление этого слово по сравнению с 2022 годом возросло в 4 раза! В 2024 году бюджет технологий ИИ в образовании оценивается в 6 млрд. долларов США.

Важно отметить, что для более полного раскрытия потенциала ОИИ в поддержке образования, необходимо определить и использовать все возможные преимущества технологического инструментария ИИ, а также признавать и снижать возможные риски негативных последствий, широко обсуждаемых в академическом и бизнес-сообществах в последнее время. С этой целью в 2019 году в Пекине ЮНЕСКО и Правительство Китайской Народной Республики организовали Международную конференцию на тему: «Планирование образования в эпоху искусственного интеллекта: задать направление технологическому прорыву». В конференции приняли участие руководители более 50 национальных министерств, а также около 500 представителей академических структур, гражданского и частного секторов из более чем 100 государств-членов, и международных экспертов из учреждений ООН. Ключевой резолюцией конференции стал Пекинский консенсус (ПК) по искусственному интеллекту и образованию (ЮНЕСКО,

2019), который помогает обеспечить общее понимание ключевых вопросов применения ИИ в образовании, а также дихотомию как значимых преимуществ, так и значимых рисков.

Отмеченный выше ПК содержит 35 рекомендаций в области планирования ИИ в образовательной политике, использования ИИ в области образования и управления им, в процессе преподавания и в интересах расширения прав и возможностей учителей, для оценки успеваемости, для предоставления возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех, развития ценностей и навыков, необходимых для жизни и работы в эпоху ИИ, содействия равноправному и инклюзивному использованию ИИ в сфере образования, достижению гендерное равноправия в сфере ИИ и использованию ИИ для обеспечения гендерного равенства, этичного, прозрачного и подотчетного использования данных и алгоритмов, касающихся образования, исследованиям, мониторингу, финансированию, партнерские связям и международному сотрудничеству в области ИИ в образовании. Особо выделим рекомендацию директорату ЮНЕСКО о создании платформы «ИИ в интересах образования», которая должна функционировать в качестве центра обмена информацией о находящихся в открытом доступе к курсам по Пекинскому консенсусу по искусственному интеллекту и образованию, инструментах на основе ИИ, примерах учета ИИ в политике и нормативных положениях, касающихся образования, а также о передовом опыте использования ИИ в сфере образования, с целью содействия использованию ИИ для достижения целей устойчивого развития, поддержки дискуссий о перспективах образования и обучения, обеспечения всеобщего доступа к открытым ресурсам и курсам по ИИ.

Потенциал технологий ИИ: от предположений до оптимизма

По экспертным оценкам использование инструментов для поддержки или совершенствования обучения на основе ИИ за последнее десятилетие возросло в геометрической прогрессии. Этот процесс получил еще более широкое распространение вследствие пандемийного периода, когда система образования «рухнула» в онлайн режим [5]. Однако по-прежнему недостаточно доказательных данных о взаимосвязи ИИ с эффективностью образовательного процесса. Более того, предстоит понять потенциал технологий ИИ для отслеживания результатов обучения в различных условиях, а также в оценке компетенций, особенно тех, которые были приобретены в неформальных и контекстах. Разработчикам регуляторных мер в сфере ИИ в образовании эксперты ЮНЕСКО [2] предлагают четыре

категории новых и перспективных приложений, основанных на следующих потребностях:

образовательный менеджмент;

педагогическая дидактика;

расширение прав и возможностей педагогов и педагогическая инноватика [6], (отчет группы ученых из Института образовательных технологий Открытого университета Великобритании в сотрудничестве с исследователями из Открытого университета Каталонии (Испания). Был предложен достаточно большой список педагогических инноваций, который затем был сокращен до десяти, способных спровоцировать серьезные изменения в образовательной практике. Одна из этих 10 – «ИИ в образовании - подготовка к жизни и обучению в эпоху ИИ).

обучение на протяжении всей жизни.

Важно признать, что все предлагаемые категории взаимосвязаны. Например, обучающие приложения могут быть разработаны с целью поддержки как педагогов, так и обучающихся. Также ЮНЕСКО рекомендовано, чтобы планирование и меры, регулирующие внедрение технологий ИИ в образовательный контекст, имели под собой основу неотложных и долгосрочных локальных потребностей, а не рыночных тенденций, и были составлены с использованием предварительного анализа преимуществ и рисков до широко масштабного использования в образовательной практике. Хотя сторонники использования технологий ИИ и обосновывают их как наиболее оптимальное решение при переходе онлайн-обучение, на данный момент существует немного доказательств приемлемости и эффективности данного подхода.

В тоже время национальными государствами предлагаются масштабные системные подходы для реализации ОИИ:

В 2016 году Республика Корея запустила «Среднесрочный и долгосрочный план подготовки к интеллектуальному информационному обществу», который подразумевает обучение и выпуск 5000 новых специалистов в сфере ИИ ежегодно, начиная с 2020 года. Ожидается, что к 2030 году 50 000 новых специалистов по ИИ войдут в кадровый резерв.

В 2017 году в Китае был разработан «План развития искусственного интеллекта нового поколения». В частности, он предполагает использование ИИ для (i) разработки новой системы образования, которая включает реформу образовательной политики и обеспечивает интеллектуальное и интерактивное обучение; (ii) строительства интеллектуальных кампусов и продвижения ИИ в обучении, управлении и

создании ресурсов; (iii) разработки трехмерной комплексной методологии обучения и интеллектуальной платформы онлайн обучения на основе больших данных; (iv) разработки помощников ИИ и создания комплексной системы анализа образования; (v) создания образовательной среды, ориентированной на обеспечения индивидуального обучения и создания соответствующей образовательной среды.

В 2017 году Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустили «Стратегию ОАЭ в отношении искусственного интеллекта». Стратегия охватывает разработку и применение ИИ в девяти основных секторах, одним из которых является образование. В ней подчеркивается потенциал ИИ в целях снижения затрат и улучшения обучения.

В 2018 году ЕС выпустил документ «Влияние искусственного интеллекта на обучение, преподавание и образование», в котором впервые рассматривается влияние ИИ на обучение, особенно на когнитивные способности детей и взрослых. В нем утверждается, что ИИ способен поддерживать существующие когнитивные навыки, ускорять когнитивное развитие и формировать новые навыки, а также снижать значение некоторых способностей или делать их невостребованными. Кроме того, в документе рассматривается назревшая необходимость в формализованном видении будущего ИИ в контексте влияния ИИ на обучение, особенно в части созданных ИИ моделей учащихся и новых педагогических возможностей. Кроме того, в документе подчеркивается, что ИИ, вероятно, окажет огромное влияние на системный уровень. Отмечается, что ИИ — это лишь один из аспектов продолжающейся в широком смысле трансформации, известной как Четвертая промышленная революция. Авторы утверждают, что для того, чтобы оставаться в этой парадигме, необходимо переосмыслить роль образования в обществе.

В 2016 году Малайзия запустила движение «#mydigitalmaker», которое позиционирует вычислительное мышление в образовательной программе.

В 2017 году в Аргентине разработана программа «Aprender Conectados», целью которой является внедрение цифрового обучения на всех уровнях обязательного образования. Она предполагает введение программирования и робототехники во всех школах к 2019 году. Учебная программа предписывает конкретные, соответствующие возрасту учебные компетенции на каждом уровне – от дошкольного образования до средней школы, направленные на достижение достаточных компетенций в использовании вычислительных методов и техник (как индивидуально, так

и коллективно) в целях решения той или иной проблемы.

«Инновационный план действий по внедрению искусственного интеллекта в высшие учебные заведения» (Министерство образования Китайской Народной Республики, 2018) поддерживает разработку ИИ-алгоритмов в университетах. Он направлен на (i) оптимизацию инновационной системы в области ИИ в колледжах и университетах; (ii) улучшение системы обучения талантов в области ИИ; (iii) активное применение научных и технических достижений колледжей и университетов в области ИИ.

В 2017 году в Сингапуре было запущено «Движение Code@SG — Развитие вычислительного мышления как национальной возможности» (Агентство развития информационных технологий «Infocomm», 2017), в котором подчеркивается важность развития навыков кодирования и вычислительного мышления у учащихся с самого раннего возраста, поскольку эти навыки приобретают все более важное значение для жизни и карьерного роста людей.

Указом Президента РФ от 10 октября 2019 года №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». В работе [7] подчеркивается, что новым этапом во внедрении ИИ в образовательный процесс стало письмо Министерства науки и высшего образования России от 14.06.2023 о включении модуля «Системы искусственного интеллекта» в образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, которые должны реализовываться в 2023/24 учебном году.

Интернационализация образования и интеллектуальная мобильность.

В 2022 году в рамках 3-ей Международной конференции по высшему образованию, организованной GUNI (Global University Network for Innovation), был презентован доклад «New Visions for Higher Education towards 2030», позиционирующий стратегию развития высшей школы в долгосрочной перспективе. В нем подчеркивается, что процесс глобализации привел к экспоненциальному росту интернационализации высших учебных заведений и интеллектуальной мобильности посредством кооперации между вузами, педагогическими и научными работниками, обучающимися и нанимателями. Это в свою очередь стимулировало разработку новых моделей вузов, включая и совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте (СБУМИПТК) как новую

государственную модель интернационализации высшего технического образования, направленную на повышение эффективности подготовки кадров, расширение рынка образовательных услуг и мобильности обучающихся и академических работников, а также призванную обеспечить функции хаба совместных международных образовательных программ в регионе Центральной Азии. В условиях цифровой трансформации общества интернационализация высшего образования в Узбекистане и Беларуси связана с повышением требований к уровню подготовки специалистов, конкурентоспособность которых сегодня и в будущем во многом определяется их умениями самостоятельно, творчески мыслить, анализировать и интегрировать новую информацию, работать в изменяющихся условиях с высокой степенью неопределенности. Это обуславливает необходимость совершенствования процесса интернационализации современного высшего образования, повышения качества подготовки специалистов инженерно-технического профиля, разработки соответствующего концептуального базиса. При этом ключевыми аспектами образовательного процесса является воспитание важнейших личностных качеств будущих специалистов; формирование у них умений самостоятельной работы с учебной и дополнительной информацией (в том числе, в условиях дистанционного обучения и иноязычной коммуникации [8]), навыков самообразования; развитие профориентационно-значимых компетенций [9, 10], позволяющих ориентироваться в ситуациях профессионального выбора в течение жизни, что определяет не только успешность подготовки выпускников, но и конкурентоспособность специалистов в быстро изменяющихся условиях на рынке труда.

Подготовка национальной интеллектуальной элиты в учреждении высшего образования начинается с поиска талантливой молодежи и отбора абитуриентов, обеспечения открытости доступа молодежи к элитарному образованию, что обуславливает необходимость культивирования в СБУМИПТК непрерывной корпоративной программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава [11], включая онлайн-стажировки в ведущих национальных и зарубежных образовательных центрах (Белорусский национальный технический университет, Минский городской институт развития образования и др.). Учитывая современные тренды развития образования повышение квалификации профессорско-преподавательского состава включает вопросы ориентации обучающихся в условиях цифровой трансформации

[12], организации управляемой самостоятельной работы студентов с использованием электронных ресурсов, ИИ, воспитания и развития личности в информационном обществе.

Следует отметить и необходимость развития новой культуры международного академического сотрудничества на основе горизонтальных структур, обеспечить открытый доступ к знаниям, развитие научной дипломатии [13], важность которой мы позиционировали еще в 2018, т. е. за 3 года до обсуждаемого выше стратегического доклада GUNI.

Заключение и рекомендации.

Таким образом, применение ИИ в образовании имеет высокий потенциал. Но пользуясь физическим пониманием, что «потенциал не имеет физического смысла», следует придать ОИИ глубокое смысловое содержание. Этому вопросу был посвящен и семинар «AI в обучении: на что способны технологии уже сейчас?» [14], организованный и проведенный «СберУниверситетом» в 2022 году с привлечением ведущих российских экспертов. Среди ключевых рекомендаций семинара:

Постоянно контролировать качество работы ИИ.

Строго придерживаться принципов этичности и прозрачности для максимальной минимизации отрицательных последствий.

Не заменять педагогов, а высвободить им время. Идеальный вариант — когда технология заполняет то пространство, которое преподаватель не в состоянии «заполнить».

Помнить про человечность при работе с технологией.

Последнему утверждению созвучен и результат, сгенерированный нейросетью ChatGPT на наш вопрос о взаимосвязи ИИ и качества образования: «Образование остается человеческим процессом, и ИИ должен быть только инструментом, который помогает учителям и учащимся достигать своих целей», которые продекларированы ведущими международными организациями в сфере образования, национальными ведомствами и концепциями развития уникальных высших образовательных учреждений, к которым мы относим и СБУМИПТК [15].

Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках научного проекта Г22УЗБ-010.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Князев С.Н., Ганчеренок И.И. Инновации в управлении и управление инновациями//Государственное управление. Электронный вестник МГУ им. М.В. Ломоносова. Выпуск № 11. Июнь 2007 г. [Электронный ресурс]. – Режим

- доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2007/vipusk_11._ijun_2007_g./knyazev_gancherenok.pdf. – Дата доступа: 17.01.2023.
2. AI and education: guidance for policy-makers [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.54675/PCSP7350>. – Дата доступа: 17.01.2023.
 3. Ганчеренок И.И. От электронного к нано-правительству или человекомерный подход в управлении//Актуальные вопросы экономики, права и образования в XXI веке: материалы II международной научно-практической конференции, май 2016 года/отв. ред. И.А. Тихонова, А.А. Цепенко; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте; ф-л Моск. ун-та им С.Ю. Витте в г. Рязани [Электронное издание]. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2016. – С.211-213.
 4. Абламейко С.В. и др. О преподавании и использовании искусственного интеллекта в высшей школе//Высшая школа. – 2023, №4. – С. 18-23.
 5. Ганчеренок И.И. Вынужденная корона 2020: успехи и трудности дистанционных технологий современного университета. Материалы круглого стола//Вестник Университета Правительства Москвы. — 2020, №3. — С.59.
 6. Innovating Pedagogy 2023[Электронное издание]. – Режим доступа: www.open.ac.uk/innovating. — Дата доступа: 17.01.2023.
 7. Голованов В.И. Использование искусственного интеллекта в повышении качества подготовки специалистов в сфере государственного и муниципального управления//Муниципальная Академия. – 2023, №3. – С. 17-24.
 8. Ганчеренок И., Жабборов Н., Седнина М. Преподавание на английском языке в высшей школе как эффективный механизм интеллектуальной мобильности//Вестник Национального университета Узбекистана им. М.Улугбека. – 2022. - №1/3. – С. 91-94.
 9. Ганчеренок И.И. Компетентностный подход в образовании: синергетическая модель//Научный Вестник Самаркандского государственного университета. – 2021, №6 (130). – С 118-123.
 10. Ганчеренок И.И., Мороз Т.И. Профорориентационные компетенции в современном образовании и блокчейновые технологии/ //Экономика, управление, право и образование в XXI веке: проблемы, тенденции и перспективы развития: материалы IV Международной научно-практической конференции. – М.: ЧОУВО«МУ им. С.Ю. Витте», 2018. – С. 28-31-27.
 11. Ганчеренок И.И., Муллахметов Р.Г., Конопацкий Д.А., Карпович С.С., Юрик И.В. Когда дополнительное образование становится основным: Совместные образовательные программы и компетентностно-кластерно-фрактальный подход//Public Education. – 2023, No. 3. – С. 140-144.
 12. Gancherenok I.I., Davydovsky A.G., Chernyavsky Yu.A. Intellectual

Educational Technologies of Coherent Maintenance Digital Transformations Analysis//Chemical Technology, Control and Management. - 2021, No. 1. - P. 73-76.
DOI: <https://doi.org/10.34920/2021.1.73-76>

13. Ганчеренок, И.И. Научная дипломатия и научный патриотизм//Экономика, управление, право и образование в XXI веке: проблемы, тенденции и перспективы развития: материалы IV Международной научно-практической конференции. – М.: ЧОУВО«МУ им. С.Ю. Витте», 2018. – С. 122-125.

14. Искусственный интеллект в образовании: изучаем реальную практику [Электронное издание]. – Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/education/iskusstvennyy-intellekt-v-obrazovanii-izuchaem-realnyu-praktiku/>.

15. Ганчеренок И.И., Жабборов Н.М, Саиджалалова С.М. Белорусско-Узбекский ВУЗ как эффективный механизм интеграционных процессов//Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов: сборник материалов II Международной заочной научной конференции. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2023. – С.19-26.

16. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

17. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).

18. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN NOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

19. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>

20. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>